

May 1, 2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 10.05.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

ERKIN IQTISODIY ZONALAR FAOLIYATINING EKSPORT SALOHIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR

i.f.n. Muxtarov Botir Abdusattarovich

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

Annotatsiya: Jahon global iqtisodiyotining jadal rivojlanishi rivojlanish yo'liga o'tgan davlatlarni, shu jumladan O'zbekistonni iqtisodiy o'sish sura'larini tezlashtirishni talab qilmoqda. Shuning uchun mamlakat hududida chet el korxonalariga faoliyat olib borishlari uchun maxsus erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) tuzilmoqda. EIZ lar hududlarda iqtisodiyotni keskin rivojlanishga katta xissa qo'shmoqda.

Kalit so'zlar: Erkin iqtisodiy zonalar, ichki va tashqi muhit.

EIZning eksport salohiyatini oshirishda unga ta'sir ko'rsatuvchi omillarning xususiyatlarini e'tiborga olish va ularning har biriga alohida tarkibiy element sifatida qarash asosida muammoga tizimli yondashish maqsadga muvofiq. Shu nuqtai nazardan, ushbu bobda eksport salohiyati tushunchasini iqtisodiy kategoriya sifatida tahlil qilib, unga ta'sir qiluvchi omillarni, shuningdek, tovar va xizmatlar raqobatbardoshligini ifodalovchi barcha elementlarni alohida tarkibiy qism sifatida qarab chiqamiz.

Bugungi kunda eksport salohiyati tushunchasi xalqaro savdoda mamlakat raqobatbardoshligini ifodalovchi va ta'minlovchi eng muhim omil sifatida tavsiflanadi. Mamlakatlar o'zlarida mavjud bo'lmagan yoki taqchil resurslarni o'zlashtirish va ehtiyojlarni qondirish muammosini hal etishda, ko'pincha eksport salohiyatiga tayanadilar.

Mamlakatimizda olib borilayotgan iqtisodiy islohotlarda ochiqlik tamoyilining amaldagi natijasi korxonalarining eksport faoliyatini kengaytirishda qaratilayotgan chora tadbirlarda o'z aksini topmoqda. Milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish bo'yicha belgilangan ustuvor vazifalarda ham hududlarning eksport salohiyatini oshirish alohida qayd etilib, "...Eksport salohiyatini oshirish orqali 2026 yilda respublika eksport hajmlarini 30 milliard AQSH dollariga yetkazish bo'yicha amalga oshiriladigan vazifalarda eksport tarkibida tayyor va yarim tayyor mahsulotlar hajmini 3,3 baravar ko'paytirish, eksport tarkibida tayyor va yarim tayyor mahsulotlar ulushini 32 foizdan 42 foizga yoki 5,9 mlrd AQSH dollariga yetkazish" masalasini kun tartibiga qo'ymoqda[1].

Yana bir xorijiy mualliflarning ishlarida eksport natijalariga ta'sir qiluvchi bir necha o'nlab omillarni aniqlanganligini va keyinchalik ularni beshta guruhga ajratilganligini ko'rish mumkin:

- korxonaning obyektiv xususiyatlari;
- korporativ madaniyat;

- boshqaruvning obyektiv xususiyatlari;
- boshqaruvning psixologik xususiyatlari;
- ekologik omillar[2].

Yuqoridagi fikrlar asosida korxonaning faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi omillarni ikkita katta guruxga: tashqi va ichki muhitga ajratish mumkin. Tadqiqotchi M.Ashurov korxonaning eksport imkoniyatlardan kelib chiqqan holda tashqi muhit omillarini ham, ichki muhit omillarini ham ikki guruhga ajratishni taklif etadi (1-rasm).

Ma'lumki, korxonaning ichki muhiti deganda, uning boshqaruv strategiyasi, imidji, aktivlari, resurslari, ilmiy-ishlab chiqarish salohiyati, mahsuloti, asosiy kapitalning yoshi, moliyaviy tushumlar, kadrlar salohiyati, bozor imkoniyatlari, hamda korxonaning ishlab chiqarish imkoniyatlari (asosiy ishlab chiqarish fondlari, ularning hajmi, tarkibi, tuzilishi, yoshi, amortizatsiyasi, mehnat unumdorligi, kapital unumdorligi va boshqalar) kabilar tushuniladi.

Korxonaning tashqi muhiti deganda esa, uning faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi tashqi, ya'ni, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, huquqiy, tabiiy omillar, shuningdek, raqobatchilar, iste'molchilar, bozor va shu kabilar tushuniladi.

1-rasm. Korxonaning eksport imkoniyatini belgilab beruvchi omillar

Bizning tadqiqot ishimiz EIZlarning eksport salohiyatini oshirish muammosiga bag'ishlanganligi bois, EIZlarda faoliyat ko'rsatayotgan korxonalarining eksport salohiyati haqida fikr yuritamiz. Avvalgi boblarda aytib o'tilganidek, EIZlar bu mahalliy hamda xorijiy tadbirkorlar samarali faoliyat yuritishi uchun maxsus imtiyozlar amal qiladigan chegaralangan hududlardir. Bunday hududlarga beriladigan soliq-bojona imtiyozlari, moliyaviy va ma'muriy imtiyozlar, o'z navbatida korxonalarining ichki va tashqi muhitiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Dunyo tajribasida, EIZlarga nisbatan asosan quyidagi imtiyozlar belgilash nazarda tutiladi (2-rasm).

2-rasm. Erkin iqtisodiy zonalar uchun belgilangan imtiyozlar

Zamonaviy tajribalar shuni ko'rsatadiki, EIZlar faoliyatining samaradorligiga quyidagi omillar bevosita ta'sir ko'rsatadi:

- EIZning hududiy joylashuvi;
- hududiy infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi;
- mamlakatning fiskal, moliyaviy va ma'muriy rag'batlantirish tizimi;
- shaffof va soddalashtirilgan ma'muriy rasmiyatchiliklar («bir darcha» tamoyili, kompaniyani ro'yxatdan o'tkazish va chet el ishchi kuchini jalb qilish tartibini soddalashtirish) kabilar.

Yuqorida sanab o'tilgan omillar mamlakatdagi mavjud investitsiya muhiti darajasini baholashga, shuningdek, EIZda faoliyat yuritayotgan korxonalarining xarajatlarini kamaytirish va raqobatdoshlik ustunliklarini oshirishga yordam beradi.

1. EIZlarning samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillardan uning hududiy joylashuvi omilini qarab chiqamiz. Umuman olganda, EIZlarni joylashtirish omillari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- joylashuvning hududiy omillari. Bunda hududning iqtisodiy rivojlanganlik darajasi, hududda tadbirkorlik madaniyatining shakllanganligi, qulay biznes muhiti shakllanganligi kabilar nazarda tutiladi.
- strategik joylashuv omillari. Bunda EIZning dengiz va daryo portlari, aeroportlar yoki yirik shaharlarga yaqinligi, transport-logistika tizimining shakllanganligi kabi omillar inobatga olinadi.
- mamlakatning joylashuv omillari. Bunda mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi, mehnat xarajatlari, tabiiy resurslarning mavjudligi, hududiy lashtirish siyosati va uning xususiyatlari kabi omillar hisobga olinadi.

2. Erkin iqtisodiy zonalar uchun infratuzilma omili ham muhim ahamiyatga ega. Infratuzilma (lotincha: *infra* -, „ostida“) ishlab chiqarish va tovar muomalasi, shuningdek, inson hayot faoliyati uchun zarur bo‘lgan me‘yoriy sharoitni ta‘minlashga xizmat kiluvchi turli-tuman yordamchi xizmat ko‘rsatuvchi sohalar (tashkilot, korxonalar va muassasa) majmui sifatida, ishlab chiqarishga va butun iqtisodiyotga xizmat qiladigan umumiy poydevor hisoblanadi. U iqtisodiy infratuzilmaga (suv ta‘minoti, energiya ta‘minoti, omborlar, transport va telekommunikatsiya tarmoqlari, bank muassasalari, ichki ishlar organi, o‘t o‘chirish bo‘limlari, port ob‘yektlari, EIZ hududiga olib boradigan transport yo‘llari) va ijtimoiy infratuzilmaga (turar-joy binolari, maktabgacha ta‘lim muassasalari shifoxonalar va klinikalar, dam olish maskanlari va maktablar) bo‘linadi. Yuqori sifatli va zamonaviy infratuzilmaning mavjudligi tranzaksiya xarajatlarini kamaytirish va foydani oshirish orqali biznes muhitini yaxshilashga xizmat qiladi.

3. Har bir mamlakat yoki uning u yoki bu hududi EIHLar tashkil etish jarayonida o‘zining imtiyoz va rag‘batlantiruvchi omillarini tanlaydi. Tajribalar ko‘rsatishicha, hududlarda o‘rnatiladigan imtiyozlar tizimi turlicha bo‘lib, ular hududda amalga oshirilayotgan dastur va loyihalarga bog‘liq ravishda o‘zgaradi.

P.V. Pavlovning fikricha, “EIZ faoliyatining samaradorligi bu – bunday zonaning faoliyat yuritishidan olingan daromadlarini unga qilingan xarajatlarga nisbatini hisobga olgan holda, EIZ faoliyatining turli jihatlari va rezidentlarini qamrab oluvchi majmuaviy xususiyatdir.

Erkin iqtisodiy zonalar samaradorligiga ta‘sir etuvchi quyidagi omillarning hisobga olinishi muhim o‘rin egallaydi:

- erkin iqtisodiy zonalar uchun joy tanlashda oqilona yondashuv (tanlangan maydonda investitsiyaviy hamkorlikni olib borish uchun obyektiv sharoitlarning mavjudligi);

- imtiyoz va qulayliklar tizimini yaratishda xorijiy investorlar manfaatini har tomonlama hisobga olish;

- qabul qiluvchi mamlakatda qulay investitsiya muhitini saqlash kafolatining mavjudligi;

- erkin iqtisodiy zonalar zaruriy va ishchi infratuzilmasining mavjudligi yoki uni yaratish uchun moliyalashtirish imkonining borligi;

- zona ma‘muriy boshqaruv tizimining samaraliligi va o‘ta moslashuvchanligi.

Tajribalar shuni ko‘rsatadiki, erkin iqtisodiy zonalarning eksport salohiyatini oshirishda quyidagilar ta‘sir ko‘rsatadi:

1. EIZlarda eksportbop tovar va xizmatlarni ishlab chiqarishni ko‘zda tutuvchi va rag‘batlantiruvchi texnologik tizimning mavjudligi;

2. Hududning iqtisodiy va ijtimoiy infratuzilmasining rivojlanganlik darajasi;

3. Hududning milliy, mintaqaviy va xalqaro marketing aloqalar nuqtai nazaridan eksport imkoniyatlari;

4. Hududlarda raqobatbardosh mahsulot ishlab chiqarish va sogʻlom raqobat muhitini shakllantirishga yoʻnaltirilgan infratuzilmaning shakllanganligi[4,5].

Umuman olganda, erkin iqtisodiy zonaning eksport salohiyati tushunchasiga olimlar tomonidan turlicha yondashuvlar mavjud. Jumladan, tadqiqotchi R. Jiyamuratov fikricha: “Erkin iqtisodiy zonaning eksport salohiyati – ilm-fan, ishlab chiqarish kuchlari, logistik-marketing infratuzilmasi va mavjud tabiiy resurslar asosida tashqi bozorlarda raqobatbardosh hisoblangan yangi tovar va xizmatlar, texnologiyalar ishlab chiqarish hamda hududdagi korxonalarining eksport faoliyatini moliyaviy qoʻllab-quvvatlash qobiliyatidir”[6,7,8].

Bizning fikrimizcha, “**erkin iqtisodiy zonalarining eksport salohiyati» deganda**, mamlakatning imtiyozli rejimga ega boʻlgan hududini samarali boshqarish orqali raqobatbardosh mahsulotlarni ishlab chiqarish va tashqi bozorga olib chiqish qobiliyatini tushuniladi. Erkin iqtisodiy zonalarda boshqaruv samaradorligini oshirishda direksiyasining vakolatini kengaytirish, erkin iqtisodiy zonalarini boshqaruv mexanizmini takomillashtirish muhim ahamiyatga ega. Zero, Xitoyda erkin iqtisodiy zonalarining jadal rivojlanishiga quyidagi omillar turtki boʻlmoqda:

1. Maxsus iqtisodiy zonalar direksiyasiga Markaziy hukumatning rozilgisiz infratuzimani rivojlantirish boʻyicha mustaqil qarorlarni qabul qilishga ruxsat berilganligi;

2. Maxsus iqtisodiy zonalardagi korxonalar oʻzlarining investitsiya, innovatsiya, ishlab chiqarish va marketing qarorlarining katta qismini mustaqil qabul qilishi;

3. Maxsus iqtisodiy zonalarga xorijiy investitsiyalar uchun maxsus soliq imtiyozlari berilganligi va ularning mahsulotlari asosan eksportga yoʻnaltirilganligi;

4. Maxsus iqtisodiy zonalarda iqtisodiy faoliyat asosan bozor tamoyillari asosida boshqarilishi va ularga xalqaro savdoda katta mustaqillik berilganligi;

5. 2019-2020 yillarda Xitoyda 24 ta yangi transchegaraviy elektron tijorat zonaları (New Cross-Border E-Commerce Zones) ochilganligi;

6. Xitoydagi maxsus iqtisodiy zonalar asosan yuqori texnologiyali sanoat mahsulotlarini ishlab chiqarishga yoʻnaltirilganligi [9].

Xulosa oʻrnida aytish joizki, erkin iqtisodiy zonalar direksiyasiga hududlarda savdo, investitsiyalar, innovatsiyalar va infratuzilmani rivojlantirishda mustaqil qarorlarni qabul qilish, shuningdek, soliq va bojxona imtiyozlarini berish hamda hududlararo tizimli joylashtirish kabi masalalarda vakolatini kengaytirishga eʼtibor qaratish Oʻzbekistonda erkin iqtisodiy zonalarining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 28.02.2023 yildagi “2022 — 2026-yillarga moʻljallangan Yangi Oʻzbekistonning taraqqiyot strategiyasini “Insonga eʼtibor va sifatli taʼlim yili”da amalga oshirishga oid davlat dasturi toʻgʻrisida”gi PF-27-son Farmoni.

2. H. Holzmuller va X. Kasper [Holzmuller H.H., and Kasper H. (1990) "The Decision-Maker and Export Activity: A Cross-National Comparison of the Foreign Orientation of Austrian Managers" //Management International Review. 30 (3), P.58
3. <https://daryo.uz/2023/03/07/yim-osishining-asosiy-omili-xitoydagi-maxsus-iqtisodiy-zonalar-qanday-yaratilgan>
4. Mukhtarov, B. (2024). HOTEL BUSINESS IN MODERN CONDITIONS: CURRENT TRENDS AND DEVELOPMENT ISSUES. *Science technology&Digital Finance*, 2(4), 78-84. <https://bestjournalup.com/index.php/stdf/article/view/398>
5. Muxtorov, Botir. "DUNYODA TURIZMNING XUSUSIYATLARI VA RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI." *International Journal of scientific and Applied Research* 1.2 (2024): 443-450.
6. Мухтаров, Б., & Муротжонова, М. (2022). О'zbekiston respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining rivojlanishi. Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы, 1(1), 581–584. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/zitdmrt/article/view/5340>
7. Botir, Muxtorov, and Xayrullayev Nodirbek. "QO'SHILGAN QIYMAT SOLIG'INING AHOLI DAROMADLARIGA TA'SIRI." *International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research* (2023): 253-257.
8. Muxtarov, Botir. "ANALYSIS OF THE DYNAMICS OF POPULATION INCOME GROWTH IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN." *Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences* 1.11 (2022): 30-39.
9. <https://daryo.uz/2023/03/07/yim-osishining-asosiy-omili-xitoydagi-maxsus-iqtisodiy-zonalar-qanday-yaratilgan>